

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI YANGI TAXRIRDAGI KONSTITUTSIYASI - HUQUQ VA ERKINLIKLER KAFOLATI

Raximov Nodirbek Mutalliyevich

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakulteti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangi taxrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning inson huquq erkinliklarini ta'minlashdagi ahamiyati hamda kiritilgan yangi nomalar va ularning mazmun mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, qonun, qonunosti xujjati, farmon, huquq, erkinlik, kafolat, qadriyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение вновь принятой Конституции в обеспечении прав и свобод человека, а также внесённые в неё новые статьи и их содержание.

Ключевые слова: Конституция, закон, подзаконный акт, указ, право, свобода, гарантия, ценность.

ABSTRACT

This article discusses the importance of the newly adopted Constitution in ensuring human rights and freedoms, as well as the new articles introduced and their content.

Keywords: Constitution, law, by-law, decree, right, freedom, guarantee, value.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023 yil 30 aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish yo'li bilan qabul qilingan. Mazkur konstitutsiya 6 bo'lim, 27 bob va 155 ta moddadan iborat.

Yangi tahrirdagi konstitutsiyaning muqaddima qismida ham bir qator normalar kiritilganligiga amin bo'lishimiz mumkin.

Xususan, Biz, O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda,

O'zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda, ushbu Konstitutsiyani qabul qilamiz va e'lon qilamiz.

Konstitutsiyaning 1-moddasi quyidagi mazmunda bayon qilindi: O'zbekiston—boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning «O'zbekiston Respublikasi» va «O'zbekiston» degan nomlari bir ma'noni anglatadi.[1]

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasida davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlariga taalluqli normalar 3 barobar ko'paydi. Eng muhimi, Asosiy Qonunimizda birinchi marta “O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” degan norma belgilandi.[2]

Inson huquq va erkinlari haqida so'z ketganda avvalo davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohatlar zahirida inson huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan ijobiy ishlarni ta'kidlab o'tish joiz. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada ham mazkur masalaga alohida e'tibor qaratilganligiga ishonch xosil qilishimiz mumkin. Xususan, avvalo Konstitutsiya Oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi xujjat ekanligi belgilab qo'yildi.

Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklariga oid normalar ancha kengaydi. Yangi huquqlar va qoidalar belgilandi. Avvalgi "Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar" bobi, "Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar" deb o'zgartirildi.

Mustaqillikka erishilgandan so'ng 1992 yil 8-dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyada inson huquqlariga 23 modda ajratilgan bo'lsa, yangi tahrirdagi Konstitutsiyada moddalar soni 34 moddaga yetdi. Inson huquqlariga oid moddalardagi normalar 37 tadan 98 taga ko'paydi. Bu nafaqat yangi moddalar qo'shilgani, balki yangi normalar bilan boyitilganidan dalolat beradi.

Yangi Konstitutsiyaning 20-moddasida Inson huquq va erkinliklari bevosita amal qilishi, Inson huquq va erkinliklari qonunlarining, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilashi; davlat tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerakligi;

inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi belgilab qo'yildi.

Yangi konstitutsiyada 25-modda "Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og'ir jinoyatdir. O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosi taqiqlanadi" deb bayon qilindi.

Avvalgi konstitutsiyaning 26-moddasida aybsizlik prezumpsiyasiga oid normalar belgilangan bo'lib, unga ko'ra, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan

har bir shaxsning ishi sudda qonuniy tartibda, oshkora ko'rib chiqilib, uning aybi aniqlanmaguncha u aybdor hisoblanmasligi, sudda ayblanayotgan shaxsga o'zini himoya qilish uchun barcha sharoitlar ta'minlab berilishi, hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emasligi ko'rsatib o'tilgan edi.

Yuqoridagi normalar Yangi konstitutsiyaning 27-moddasida yangilangan holda bayon qilindi. Jumladan, ushbu moddada har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga egaligi, hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab urilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emasligi, hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yilishi, shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emasligi, shaxsni ushlab chog'ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart ekanligi ko'rsatib o'tildi.

Yangi konstitutsiyada sukut saqlashga oid normaning kiritilganligi alohida e'tiborni qaratish lozim. Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo'li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Ayblanuvchiga o'zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar ta'minlanadi. Aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin. Hech kim o'ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas. Agar shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas. Ozodlikdan mahrum etilgan shaxslar o'ziga nisbatan insoniy muomalada bo'linishi hamda inson shaxsiga xos bo'lgan sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilinishi huquqiga ega.

Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lishi mumkin emas.[3]

Yuqoridagilardan kelib chiqib, inson huquqlariga oid, surishtiruv, tergov va sud jarayonida inson huquqlariga oid kafolatlarni ko'rsatib o'tish lozim.

Inson huquq va erkinliklari har kimga tug'ilganidan boshlab tegishli bo'ladi.

Insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizdir. Insonning huquq va erkinliklari bevosita amal qiladi hamda qonunlarning, davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi.

Har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatanadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko'rsatiladi.

Barchamizga ma'lumki, malakali yuridik yordam ko'rsatish advokatlar tomonidan amalga oshiriladi. Konstitutsiyamizning XXIV bobi Advokatura deb nomlanib, mazkur bob 141-142-moddalarni o'z ichiga oladi.

Jumladan, 141-moddadga ko'ra, "Jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat ko'rsatadi. Advokatura faoliyati qonuniylik, mustaqillik va o'zini o'zi boshqarish prinsiplariga asoslanadi.

Advokaturani tashkil etish va uning faoliyati tartibi qonun bilan belgilanadi.

Advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi, advokatga o'z himoyasidagi shaxs bilan moneliqsiz va xoli uchrashish, maslahatlar berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanishi, advokat, uning sha'ni, qadr-qimmatini va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'lishi va qonun bilan muhofaza qilinishiga oid normalar 142-moddada o'z ifodasini topgan.

Bundan tashqari davlatimiz rahbari tomonidan "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-67-sonli Farmoni 2023 yil 8 mayda qabul qilinganligiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Farmonga ko'ra, Yangi tahrirdagi Konstitutsiyani so'zsiz va to'liq amalga oshirish barcha darajadagi davlat organlari va tashkilotlarining birinchi navbatdagi ustuvor vazifasi ekanligi, davlat organlari va tashkilotlarining rahbarlari yangi

tahrirdagi Konstitutsiyani amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ijrosini o'z vaqtida ta'minlash uchun shaxsan javobgar hisoblanishi, yangi tahrirdagi Konstitutsiya oliy yuridik kuchga ega ekanligidan kelib chiqib, davlat organlari va tashkilotlari, shu jumladan, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida to'g'ridan-to'g'ri va so'zsiz qo'llanilishi belgilab qo'yildi.[4]

Shunday ekan yuqoridagi farmondan kelib chiqadigan vazifalarni bajarish barchamizdan juda katta mas'uliyat talab qiladi. Zero Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi Oliy yuridik kuchga egaligi, inson huquq va erkinliklarining ta'minlovchi kafolat ekanligini va albatta jamiyatning barcha a'zosi, qaysi sohada faoliyat olib borishidan qat'iy nazar konstitutsiyada ko'rsatilgan normalarga har doim og'ishmay rioya qilishi lozim ekanligini esdan chiqarmasliklari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.y.www.lex.uz
2. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya — inson sha'ni, qadr-qimmatini va huquqlarining mustahkam kafolati. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori A. Saidov
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023.y.www.lex.uz
4. “Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-67-sonli Farmoni. 2023 yil. 8 may

ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЗМОВ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА

Самаркандский Государственный Институт Иностранных языков, старший преподаватель кафедры Испанской и Итальянской филологии,
(PhD) S.M. Djalilova

Annotatsiya: Maqola ispan tilidagi somatizmlarning lingvokulturologik va semantik tahliliga bag'ishlangan. Unda somatik leksemalarning tuzilishi, funksiyalari va ramziy yuklamasi, shuningdek, ularning tilning frazeologik tizimidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, ispan xalqining dunyoqarashi aks etgan somatizmlarning milliy-madaniy xususiyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Ispan